

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Тилавкулов Тохир Талатович

Студент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.Ташкент

Научный-руководитель: и.о. доцента, PhD, Загребельская М.В.

АННОТАЦИЯ: Данная статья рассматривает взаимодействие стратегического и операционного управления как ключевой аспект успешного достижения целей организации. Обсуждаются основные аспекты и механизмы взаимодействия этих двух уровней управления в контексте современной бизнес-практики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегическое управление, операционное управление, цели организации, бизнес-практика.

Стратегическое управление играет решающую роль в определении долгосрочных целей организации и выборе стратегических приоритетов, основываясь на анализе внешней среды и внутренних ресурсов. Это включает разработку миссии и видения компании, определение стратегий роста, выбор направлений диверсификации бизнеса и установление ключевых показателей эффективности (KPI). Операционное управление, в свою очередь, фокусируется на повседневной реализации стратегий через оптимизацию процессов, управление ресурсами и контроль за выполнением задач.

Взаимодействие между этими двумя уровнями управления критически важно для достижения целей организации. Эффективное согласование стратегических целей с операционными задачами позволяет минимизировать риски и максимизировать результативность деятельности компании. Например, стратегия расширения на новые рынки может требовать не только стратегического планирования, но и операционной готовности в виде логистической инфраструктуры, маркетинговых и продажных стратегий,

обеспечения качества продукции и услуг, адаптации к местным законодательным требованиям и культурным особенностям.

Современные организации все чаще прибегают к использованию интегрированных подходов к управлению, таких как стратегическое операционное управление (SOM), которое направлено на улучшение согласованности и взаимодействия между стратегическим и операционным уровнями. Примеры включают в себя внедрение ERP-систем для автоматизации и интеграции бизнес-процессов, использование методологий Lean и Six Sigma для повышения операционной эффективности, а также разработку балансовой системы показателей (Balanced Scorecard) для оценки достижения стратегических целей на всех уровнях организации.

Таким образом, успешное взаимодействие стратегического и операционного управления обеспечивает организации конкурентные преимущества, способствует устойчивому росту и адаптации к изменяющимся рыночным условиям, а также повышает ее способность к инновациям и развитию на основе четкой и эффективной архитектуры управления.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. — М.: Альпина Паблишер, 2017.
2. Слэк Н., Брэндон-Джонс А., Джонстон Р. Управление операциями. — СПб.: Питер, 2019.
3. Симонс Р. Управление через рычаги контроля: как менеджеры используют инновационные системы контроля для стратегического обновления. — М.: Вильямс, 2008.
4. Портер М. Э. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. — М.: Альпина Паблишер, 2014.
5. Минцберг Г., Алстранд Б., Лампель Дж. Сафари стратегий. Путеводитель по дебрям стратегического менеджмента. — М.: Вильямс, 2011.
6. Коэн С., Руссель Дж. Стратегическое управление цепочкой поставок: пять основных дисциплин для достижения высоких результатов. — М.: Дело, 2018.